

KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY MEXANIZMLARI

Madina Mamilova Usan qizi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Iqtisodiyot va boshqaruv fakultetining
Iqtisodiyot ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Telefon: +998 88 228-15-07

A.T.Quldoshev

Ilmiy rahbar: dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695949>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida 2021-2025-yillarda kambag‘allikni qisqartirishga qaratilgan davlat siyosati ustuvor yo‘nalishlaridan, amalga oshirilgan chora tadbirlar natijalarini tahlil qilish maqsad qilingan. Maqolada dastlab bugungi kunga qadar ushbu og‘riqli muammoni bartaraf etish bo‘yicha barcha yo‘nalishlarda qilingan sa’y harakatlar yillar kesimida atroflicha muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Kambag‘allikni qisqartirish, ijtimoiy davlat, huquqiy mexanizm, bandlik, mahallabay tizimi, inson kapitali, real daromadlar, konstitutsiyaviy islohotlar, bandlik va mehnat bozori, ijtimoiy davlat, kambag‘allikdan farovonlik sari.

Kirish.

Kambag‘allik har bir davlatning eng muhim va asosiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolaridan biri hisoblanadi. U aholining turmush darajasiga, ijtimoiy barqarorlikka va mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan ilk yillarda iqtisodiy barqarorligi past bo‘lgan va kambag‘allik darajasi yuqori bo‘lgan. biroq so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan davlat siyosati va yangi Konstitutsiyaviy qonunlar natijasida bu ko‘rsatkich bosqichma-bosqich qisqarmoqda. Davlat statistika qo‘mitasining 2023-yilgi ma’lumotlariga ko‘ra, 2001-yilda mamlakatda kambag‘allik darajasi 27 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib 14 foizgacha tushirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu masalaga alohida urg‘u berib, shunday degan edi: Bizning eng katta maqsadimiz - xalqimizning farovonligini oshirish, kambag‘allikni qisqartirish va odamlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishdir. Shu boisdan 2021-yilda mamlakatimizda “Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi” tashkil etildi. Bu esa O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish muhim islohotlardan biri sifatida davlat siyosatining markaziga aylanganini yaqqol ko‘rsatadi.[1]

Kambag‘allik har qanday jamiyatning nafaqat iqtisodiy barqarorligiga, balki xalqning turmush darajasi va mamlakatning umumiy xavfsizligiga bevosita daxldor bo‘lgan eng murakkab ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu masalaning yechimi shunchaki moliyaviy ko‘rsatkichlar bilan o‘lchanmaydi; u jamiyatda huquqiy tenglikni ta’minlash va ijtimoiy adolat tamoyillarini qaror toptirish jarayonining ajralmas qismidir.

Mavzuni o‘rganish darajasi. Kambag‘allikni qisqartirishga oid zamonaviy tadqiqotlari bir qator nufuzli olimlarning asarlariga asoslanadi. Shulardan amerikalik iqtisodchi Jeffrey Sachs va Hindistonlik iqtisodchi Amartya Senning kitoblari tahlilida ko‘rib chiqamiz.

Zamonamizning eng nufuzli, shu bilan birga ko‘plab bahslarga sabab bo‘lgan amerikalik iqtisodchi, professor va barqaror rivojlanish bo‘yicha dunyoning yetakchi ekspertlaridan biri Jeffrey Sachs, o‘zining The End of Poverty (Kambag‘allikni tugatish) kitobida o‘ta qashshoqlikda

yashayotganlar soni dunyo aholisining nisbatan kichik qismigacha kamayganini ma'lum qiladi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra bugungi kunda 1,1 milliard kishi (dunyo aholisining beshdan bir qismidan kamrog'i) o'ta qashshoqlikda yashaydi. Jeffrey Sachs tadqiqotlari davomida o'ta qashshoqlikdan halos bo'lishning oson usullariga ham to'xtalib o'tadi. Uning fikricha kambag'allik tuzog'ini yo'q qilish ko'ringanidan ancha osonroq. Uzoq vaqt davomida iqtisodiy tafakkur insonlarni “Qanday qilib kambag'al davlatlarni darsliklardagi mukammal bozor iqtisodiyotiga aylantirishga qaratildi” degan noto'g'ri savolga yetaklaydi. Buning o'rniga aniq, arzon va isbotlangan choralarga ya'ni yo'llar, elektr energiyasi, transport, toza suv, kasalliklarni nazorat qilish, sanitariya kabilarga investitsiya kiritish kerak. Shunda vazifa qiyinchilik tug'dirmay qoladi degan fikrlarni bildirib o'tdi.[2]

Hindistonlik iqtisodchi Nobel mukofoti sovrindori Amartya Senning “Development as Freedom” (Erkinlik sifatida taraqqiyot) kitobida kambag'allikni shunchaki daromadning pastligi deb emas, balki asosiy imkoniyatlaridan mahrum bo'lish deb qarash lozim deyiladi. Chunki inson boy bo'lishi mumkin, lekin u o'z hayotini o'zi xohlagandek boshqarish erkinligiga ega bo'lmasa, u baribir qashshoq hisoblanadi.[3]

Shu o'rinda shaxsiy fikrimni bildiradigan bo'lsam, haqiqatdan ham ma'naviy jihatdan boy bo'lgan xalq qashshoqlikdan oson chiqish mexanizmlarini yaxshi biladi.

Tadqiqot metodikasi. Ushbu maqolada kambag'allikni qisqartirishning huquqiy va iqtisodiy asoslarini o'rganish uchun tahlil va sintez, huquqiy-normativ, statistik va qiyosiy, tizimli yondashuv va induktiv metodlardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar.

So'nggi yillarda O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, 2021-2026-yillar davomida amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, bandlikni ta'mirlashga qaratilgan dasturlar hamda manzilli ijtimoiy yordam mexanizmlarining kengaytirilishi natijasida mamlakatda kambag'allik darajasi sezilarli darajada pasaydi.

Kambag'allikning oldini olish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qonunlar bilan mustahkamlangan. Jumladan, bosh qomusimiz – Konstitutsiyamizning 1-moddasida [4] O'zbekiston Respublikasi “Ijtimoiy davlat” etib belgilangan. Bu esa O'zbekistonda kambag'allikni bartaraf etish uchun asosiy sabab hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasida [4] esa, har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash huquqiga egaligi mustahkamlanishi belgilangan. Garchi bu modda umumiy “mehnat huquqi” haqida bo'lib tuyulsada, Bu ning har bir bandi insonni kambag'allik tuzog'idan olib chiqishning huquqiy mexanizmini belgilaydi.

“Kambag'allikdan faravonlik sari” dasturini amalga oshirish bo'yicha Respublika komissiyasi tashkil etilganligi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda uning hududiy organlari Respublika va hududiy komissiyalarning ishchi organlari etib belgilanganligi aytib o'tildi. Kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi “Kambag'allikdan faravonlik sari” dasturini birinchi navbatdagi chora-tadbirlari to'g'risida PQ-330-son qarori qabul qilinganligi uning mazmun-mohiyati haqida gapirib, mazkur hujjat bilan bir qancha imtiyozlar berilganligi haqida shu bilan bir qatorda 2025-yildan boshlab kambag'al oila farzandlari davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga imtiyozli asosda qabul qilinishi, 2025/2026-o'quv yilidan boshlab, kambag'al oilalar farzandlarining davlat oliy

ta'lim muasasalari talabalari turar joylaridagi yashash xarajatlari Davlat byudjeti hisobidan qoplab berilishi, 2025-yildan boshlab “El-yurt umidi” jamg‘armasi tomonidan kambag‘al oilalarning farzandlari uchun alohida kvotalar ajratilishi, 2025-yil uchun uy-joy va ipoteka bozorini rivojlantirish dasturi doirasida ajratiladigan subsidiyalar sonini 1,2 baravarga oshirilishi haqida so‘z bordi.

Tajriba tariqasida og‘ir ahvoldagi oilalarni kambag‘allikdan chiqarish maqsadida Qaraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tuman (shahar) tashkilotlarining 14 mingta rahbarlari va ularning o‘rinbosarlari har biriga 6 oyda 5 tadan eng og‘ir ohvoldagi kambag‘al oilalar biriktirilishi haqida gapirilib, biriktirilgan mas‘ullar vazifalarni birma-bir sanab o‘tildi. Mas‘ullar tomonidan quyidagi vazifalar amalga oshiriladi: Oilalarni kambag‘allik holatiga tushish sabablarini o‘rganib, “mahalla yettiligi” tomonidan oilani kambag‘allikdan chiqarish bo‘yicha individual reja ishlab chiqilishini ta‘minlaydi.

“Mahalla yettiligi”, tijorat banklari, O‘zbekiston fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomarqa yer egalari kengashi hamda yetakchi tadbirkorlarni jalb qilgan holda oilalarning o‘z tomarqasi imkoniyatlaridan samarali foydalanishiga, ishtiyiqi bor shaxslarning o‘zini o‘zi band qilishiga va tadbirkorlikni yo‘lga qo‘yishiga hamda oila a‘zolarining, ayollarning kasb-hunar va xorijiy tilni o‘rganishiga, ularga bo‘sh ish o‘rinlarini topishga va ishga joylashishiga ko‘maklashadi. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun kichik ishlab chiqarish uskunalari, ko‘chma do‘konlar, motoreller, skuter va shu kabi boshqa asosiy vositalarni foizsiz qarz hisobidan olib beradi. Kambag‘al oilalar farzandlarini maktabgacha ta‘lim tashkilotiga ko‘maklashadi, bolalarning ta‘lim muasasalariga, qo‘shimcha darslar va to‘garaklarga qatnashini nazoratga oladi hamda foizsiz qarz asosida olib berilgan noutbukdan samarali foydalanishiga shart-sharoitlar yaratib beradi, har bir oilaga homiylik asosida dars stoli va stuli, sport kiyimlarini olishga yordam beradi. Oilalarning mehnat qilish imkoniyatini cheklovchi omillarni bartaraf etish uchun ijtimoiy xodim bilan birgalikda zarur ijtimoiy xizmat va yordamlar ko‘rsatilishini ta‘minlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-oktyabrda “Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-347-son qarori mazmun-mohiyati haqida gapirilib, qarorda vazirlik faoliyatining asosiy yo‘nalishlari belgilanganligi, ya‘ni ular Mehnat bozorini, band va ishsiz aholini tarkibiy tahlil qilish, ishsizlarni manzilli aniqlash va ularning hisobini yuritish, aholi bandligini ta‘minlash dasturlarini shakllantirish, bo‘sh ish o‘rinlari hisobini yuritish, ishsizlarni ishga joylashtirish, kambag‘allikni qisqartirish, hokim yordamchilari faoliyatini muvofiqlashtirish, kasbiy standartlarni ishlab chiqish, kasb-hunar va xorijiy tillarga o‘qitish, malakani baholash, munosib mehnat sharoitlarini yaratish, mehnat me‘yorlariga rioya etilishini o‘rganish, mehnat huquqini ta‘minlash hamda mehnatni muhofaza qilish.[5]

Shuningdek, qarorda aholi bandligini ta‘minlash va daromadini oshirish orqali kambag‘allik darajasini qisqartirish bo‘yicha amalga oshiriladigan belgilangan ishlar haqida, kasbiy ko‘nikma markazlarida tezkor kurslar tashkil etilishi, kasbiy malakani baholovchi markazlari tashkil qilinib xorijiy davlatlarda tan olinadigan malaka sertifikatini berilishini yo‘lga qo‘yilishi, 2024-yil 1-noyabrdan boshlab Davlat mehnat inspeksiyasi va uning hududiy bo‘linmalari tomonidan mehnat huquqlari va mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunchilikka rioya etilishi yuzasidan tekshiruvlar boshlangan paytdan boshlab Tadbirkorlik sub’ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vakilni xabardor qilgan

holda o‘tkazilishi, 2025-yil 1-martdan boshlab Davlat mehnat inspeksiyasi va uning hududiy bo‘linmalari mansabdor shaxslariga mehnat huquqlari va mehnatni muhofaza qilish, ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish, aholi bandligi to‘g‘risidagi qonunchilik talablarini bajarmaganligi uchun kameral nazorat o‘tkazish vakolati berilishi, mehnat huquqlari va mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunchilikni buzgan, Davlat mehnat inspeksiyasi va uning hududiy bo‘linmalari mansabdor shaxslarining qonuniy faoliyatiga aralashgan to‘sqinlik qilgan yoki ta’sir o‘tkazgan shaxslarga nisbatan jarima qo‘llash tartibi joriy etilishi haqida tushuntirildi.

Milliy statistika qo‘mitasi ma'lumotlariga ko‘ra, 2021-yilda respublika bo‘yicha kambag‘allik darajasi 17 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilga kelib ushbu ko‘rsatkich 5,8 foizgacha tushdi. Bu esa to‘rt yil davomida 11,2 foiz punktga kamaygani, ya’ni qariyb 66 foizga qisqarganini anglatadi. Mazkur dinamika mamlakat iqtisodiy siyosati, hududiy rivojlanish strategiyalari hamda ijtimoiy himoya tizimining samaradorligini yaqqol namoyon etadi. Shu jumladan, 2024-yil yakuniga ko‘ra, O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi 11 foizdan 8,9 foizga kamaydi. Bandlik dasturlari tufayli 719 ming kishi kambag‘allikdan chiqarildi. Kambag‘allik darajasi eng past ko‘rsatkichi Navoiy viloyatida (5,7 foiz), eng yuqori ko‘rsatkichi Xorazm viloyatida (11,9) qayd etilgan. 2024-yilda aholi bandligini ta’minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, tomorqa va dehqonchilik uchun ajratilgan yer maydonlaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar mamlakatda kambag‘allik darajasini pasaytirishga katta hissa qo‘shdi. Buning natijasida 2024-yilda aholining real daromadi 10,7 foizga o‘sib, jon boshiga oyiga o‘rtacha 2,1 mln so‘mdan to‘g‘ri keldi. Bu ko‘rsatkich yil boshida 1,7 mln so‘mni tashkil etgan.[7]

Jumladan aholi daromadlari tarkibida:

- ish haqi -42,6 foiz (2023-yilda 41,9 foiz)
- tadbirkorlikdan daromadlar 22,9 foiz (21,4 foiz)
- pensiya, ijtimoiy yordam va subsidiyalar 18,2 foiz (18,9 foiz)
- qishloq xo‘jaligi va tomorqadan olingan daromadlar-10,7 foiz (9,8 foiz)
- xorijdan pul o‘tkazmalari -2 foiz (3,1 foiz)
- boshqa daromadlar esa -3,6 foiz (4,9 foiz) ni tashkil etadi.

Tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar 1,5 foiz punktga, qishloq xo‘jaligidan olingan daromadlar esa 0,9 foiz punktga oshdi.[6]

Xulosa.

Kambag‘allikni qisqartirishning huquqiy mexanizmlari Konstitutsiyada poydevor sifatida qo‘yilgan bo‘lsa, PQ-347-sonli kabi qarorlar va Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligining tashkil etilishi poydevor ustidagi amaliy binodir. Kambag‘allikni qisqartirish — bu shunchaki moddiy yordam ko‘rsatish emas, balki shaxsning o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun huquqiy kafolatlar va teng imkoniyatlar maydonini yaratishdir. Kambag‘allikni qisqartirishning drayveri sifatida kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni huquqiy himoya qilish muhimdir. Soliq imtiyozlari, mikro kreditlash tizimi va yer islohotlari bo‘yicha qabul qilingan huquqiy hujjatlar aholining daromad olish manbalarini qonuniy himoyalashga qaratilgan. Kambag‘allikni qisqartirishning huquqiy mexanizmlari samaradorligi davlatning ijtimoiy majburiyatlari va fuqaroning mas’uliyati o‘rtasidagi muvozanatga bog‘liq. Kelajakda ushbu

mexanizmlarni yanada takomillashtirish uchun ijtimoiy sug‘urta tizimini isloh qilish va norasmiy bandlikni huquqiy maydonga o‘tkazish ustuvor vazifa bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Xalmatjonov Farxod Muxammatjanovich, Abdurahmanov Shohruh Sherzod o‘g‘li
<https://journalss.org/index.php/mod/article/view/1390>
2. Jeffrey Sachs. “The End of Poverty” 289-bet
https://www.economia.unam.mx/cedrus/pdf/jeffrey_sachs_the_end_of_poverty_economic_possibilities_for_our_time__2006.pdf.
3. Amartya Sen. “Development of Freedom” 87-bet
https://kuangaliablog.wordpress.com/wpcontent/uploads/2017/07/amartya_kumar_sen_development_as_freedombookfi.pdf
4. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent; 2023.
5. Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligining PQ-347-sonli qarori
<https://lex.uz/uz/docs/-7131782>
6. <https://gov.uz/oz/bv/news/view/25150> “Kambag‘allikdan farovonlik sari” dasturi.
7. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/02/03/poverty/>